

CHAPITRE 3 : Démarche clinique et singularités remarquables en sciences de l'éducation et de la formation

DOI : 10.5281/zenodo.10908787

Renauld Dominique

Laboratoire EDA, EA 4071. Université Paris Cité

dominiquerenauld@neuf.fr

Orcid : 0000-0001-8481-0526

Résumé : Cet article se propose d'examiner le statut et la fonction des singularités remarquables dans le champ de la clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation et de la formation. L'enquête clinique portant sur l'examen de situations et de conduites humaines uniques et individuelles, ses résultats théoriques sont problématiques : quelle exemplarité permettent-ils de construire si les cas examinés sont nécessairement singuliers ?

Abstract: This article aims to examine the status and function of remarkable singularities in the field of clinical of psychoanalytic orientation in the sciences of education and training. Since clinical investigation focuses on the examination of unique and individual situations and human behavior, its theoretical results are problematic: what exemplarity can they build if the cases examined are necessarily singular?

1. INTRODUCTION

En sciences de l'éducation et de la formation, la clinique d'orientation psychanalytique de recherche (Blanchard-Laville ; Geffard, 2020) entreprend depuis une vingtaine d'années une réflexion pluridisciplinaire sur les pratiques d'enseignement, d'éducation et de formation. Faisant droit au postulat psychanalytique d'un inconscient psychique dynamique (Freud, [1915] 2013), elle fonde sa démarche de recherche sur l'hypothèse selon laquelle certains processus traditionnellement étudiés

par le champ — apprendre, enseigner, former, transmettre, notamment — seraient infléchis par des mécanismes et des enjeux psychiques inconscients. Elle reconduit ainsi, dans les dispositifs de recherche qu'elle met en œuvre — entretiens, observations — une position épistémologique défendue initialement par Freud principalement dans le cadre d'une controverse avec la psychologie (Freud, [1901] 1967) : selon ce dernier, l'existence d'un inconscient psychique ne serait repérable qu'à travers les effets qu'il produit chez des sujets — actes manqués, lapsus, conflits, entre autres — et non directement, à partir d'une observation.

Le réel dont le chercheur clinicien s'efforce de connaître les lois est donc foncièrement problématique. Car, d'un côté, les phénomènes qu'il examine ne sont pas ce qu'ils semblent être. De l'autre côté, la compréhension de ces phénomènes dépend aussi très étroitement de l'interprétation qu'en construit subjectivement un chercheur et non un autre, à partir du travail psychique élaboratif qu'il accomplit personnellement sur ses propres ressentis contre-transférentiels (Renauld, 2021), c'est-à-dire ses réactions subjectives au matériel empirique.

Cette spécificité de la démarche clinique d'orientation psychanalytique n'est pas sans conséquences sur la perception de sa légitimité scientifique. En effet, si cette approche clinique s'est constituée comme une discipline de recherche théorique, ses travaux en sciences de l'éducation et de la formation visent simultanément à transformer certaines pratiques professionnelles des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Or, les hypothèses qu'elle construit sont indissociables des élaborations contre-transférentielles menées par le chercheur clinicien à partir de l'examen de situations et de conduites humaines uniques et individuelles. De ce fait, les résultats théoriques auxquels elle parvient sont intrinsèquement casuistiques et singuliers. Ils confrontent donc l'épistémologue et le pédagogue au problème cardinal de leur exemplarité : si un cas unique est un indice probant de l'existence d'un phénomène, toutefois, en raison de sa singularité, il ne peut pas être considéré comme le support d'une généralisation empirique. Dans ces conditions, quelle peut être la fonction d'un tel cas ? Faut-il se résoudre à penser, comme l'avait proposé Jean-Yves Rochex (2010), qu'en sciences de l'éducation et de la formation, les recherches cliniques d'orientation psychanalytique ne seraient qu'un ensemble de variations sur des thèmes communs qui auraient pour objectif de légitimer le postulat controversé d'un inconscient psychique dynamique en accumulant des cas empiriquement convainquant ? Ou faut-il concevoir ces variations comme des singularités remarquables, c'est-à-dire comme un ensemble de propriétés distinctives et néanmoins exemplaires ? Et dans ce cas, quel projet heuristique et praxéologique ces résultats théoriques forment-ils et quels enseignements les recherches cliniques en tirent-elles quant au projet de faire science ?

Je répondrai à ces questions à partir de l'analyse de fragments d'un entretien clinique non-directif à visée de recherche dont la transcription atypique m'a amené à approfondir ma réflexion sur le rôle des singularités remarquables en sciences de l'éducation et de la formation.

2. DÉVELOPPEMENT

2.1 Une recherche clinique sur l'enseignement de la philosophie au lycée

Dans le cadre d'une recherche doctorale consacrée à l'enseignement de la philosophie au lycée (Renauld, 2018), j'ai réalisé six entretiens cliniques non-directifs à visée de recherche auprès de professeurs de philosophie de l'enseignement secondaire interviewés à partir de la consigne suivante : « J'aimerais que vous me disiez, comme ça vous vient, comment vous vivez le fait d'enseigner la philosophie. » En réalisant ces entretiens, mon intention initiale était de chercher à comprendre ce qu'éprouvent des professeurs de philosophie quand ils enseignent leur discipline. Dans cette perspective, j'ai tenté de repérer, puis d'analyser, dans une approche clinique d'orientation

psychanalytique (Blanchard-Laville ; Chaussecourte ; Hatchuel ; Pechberty, 2005), des processus psychiques inconscients qui pourraient infléchir leur discours.

Enseignant moi-même cette discipline au lycée, j'ai mené, parallèlement à l'analyse de ces entretiens, un travail d'élaboration psychique contre-transférentiel dans un séminaire d'accompagnement clinique groupal. C'est en partie de ce travail que sont issues certaines des hypothèses que je propose aujourd'hui.

2.2 Portrait de Sabine

L'entretien que je vais évoquer a été réalisé auprès d'une professeure de philosophie que j'ai choisi d'appeler Sabine. Sabine a une trentaine d'années. Elle enseigne depuis dix ans dans l'un des lycées d'une ville périphérique.

2.2.1 Quelques remarques préliminaires

Sur les six entretiens que j'ai réalisés, celui-ci est tout à fait atypique. Le témoignage de Sabine, en effet, s'accompagne d'une utilisation très fréquente de l'interjection « euh » qui a considérablement gêné mon travail de transcription : sur l'ensemble de l'entretien qui a duré une demi-heure, Sabine emploie ce mot invariable à quatre cent six reprises.

Dans un premier temps, j'ai banalisé ce désagrément et je n'ai pas cherché à l'élaborer. Puis, mes relectures successives du texte de la transcription se sont accompagnées d'un ressenti, lui-même inhabituel, de discontinuité psychique et d'atomisation de ma réflexion. J'ai alors pris conscience du fait que le discours de Sabine était également constitué de nombreux épiphénomènes acoustiques qui contribuaient à susciter en moi un éprouvé de suffocation, comme si, privé momentanément d'air, il me fallait moi-même reprendre régulièrement une grande respiration afin de ne pas étouffer.

Sur le moment, aucun élément d'observation ne m'avait amené à penser que Sabine était enrhumée. Je me suis donc demandé si ces éléments constitutifs d'une communication non verbale revêtaient chez elle une dimension psychique inconsciente qui pourrait être en lien avec le contenu de son témoignage.

2.2.2 Éléments d'énonciation : la correction des copies

Au moment où nous nous rencontrons pour cet entretien, Sabine enseigne dans un établissement qui accueille des élèves dont beaucoup, m'explique-t-elle, présentent de nombreuses difficultés dans leur maîtrise de l'écrit, ce qui, selon elle, complique considérablement son travail de correction des copies. Elle décrit ainsi cette tâche de correction comme un travail extrêmement long et pénible qui lui prend un temps infini et lui donne le sentiment de « passer plus de temps à corriger des copies qu'à préparer des cours ».

J'ai donc cherché à comprendre si les aspects non verbaux de son discours ne symboliseraient pas en partie ce qu'elle pourrait vivre elle-même lorsqu'elle corrige des copies d'élèves. En me mettant indirectement dans la nécessité d'avoir à transcrire péniblement son discours, Sabine n'aurait-elle pas cherché, sans en avoir conscience, à me faire vivre une part de sa propre suffocation lorsqu'elle s'oblige elle-même à passer un « temps infini » à corriger laborieusement les productions écrites de ses élèves ?

3. DISCUSSION

3.1 Hypothèses

Réorientant mon travail heuristique, je me suis ainsi demandé si, comme le lecteur de Proust qui, selon le psychanalyste René Roussillon (Roussillon, 1999 : 190 ; Roussillon, 2006), peut avoir l'impression d'être asthmatisé par la ponctuation de l'auteur de *À la recherche du temps perdu*, Sabine, en exprimant ce ressenti au moyen d'un phrasé atypique, n'aurait pas tenté, sans en avoir conscience, de donner à

l'évocation de cet aspect de son travail une symbolisation indirecte, anormale, à mi-chemin entre corps et langage.

Me fondant sur les analyses de René Roussillon, j'ai proposé l'hypothèse qu'en s'exprimant par à-coups, Sabine, à son insu, trahirait un ensemble d'éprouvés qu'elle chercherait inconsciemment à me faire ressentir. Identifié ici aux épiphénomènes acoustiques variés que produit sa bouche, le corps de Sabine mettrait en scène (Roussillon, 2006 : 37), ce qu'elle ne verbaliserait pas, mais que, selon les mots de René Roussillon, elle « pourrait potentiellement dire ».

La visée principale d'un entretien de recherche clinique d'orientation psychanalytique est heuristique. Je n'ai donc pas cherché à vérifier la pertinence de cette hypothèse en demandant à Sabine de confirmer ou d'infirmer celle-ci. Toutefois, si Sabine avait souhaité que je lui communique les résultats de ma recherche, je lui aurais proposé un échange autour de mes hypothèses, conformément à certaines règles dont Bertrand Bergier (2001) a fixé les contours théoriques.

3.2 Interrogations épistémologiques

À l'échelle des six entretiens que j'ai réalisés au cours de cette recherche, le cas que je viens de rapporter est tout à fait atypique. Pourtant, si mon hypothèse principale se fonde sur des éléments d'observation clinique, elle prolonge de nombreux travaux théoriques consacrés à la communication non verbale (Ledoux, 2006 ; Guignard, 2017 ; Botté Allain, 2017). Cette nouvelle illustration, par la clinique, de théories déjà constituées, relance donc la question que j'indiquais en introduction : la démarche clinique d'orientation psychanalytique ne consisterait-elle pas à s'auto-légitimer elle-même en s'autorisant d'hypothèses déjà validées dans le champ de la psychanalyse ? En ce sens, faudrait-il supposer que, dans ce courant théorique, comme le soutenait le psychiatre Daniel Widlöcher (1990) au sujet des études de cas psychanalytiques, le cas clinique n'enrichit les connaissances que « de ceux qui partagent le même type d'expérience » avec le clinicien, les psychanalystes principalement ?

Je répondrai à cette question en faisant les deux remarques suivantes.

3.2.1 Remarque 1

Dans une recherche clinique d'orientation psychanalytique, l'étude de cas présente certaines similitudes avec l'approche, dans le champ des sciences du vivant, de la notion de singularité remarquable.

Dans ce champ de recherche, comme l'avait expliqué le philosophe Georges Canguilhem, le cas singulier n'a pas vocation à être généralisé. Néanmoins, l'étude des singularités remarquables a toute sa place en épistémologie. En effet, une observation attentive au grain fin des détails, aux anomalies, aux différences, aux écarts, permet, écrit le psychanalyste Albert Ciccone, « des avancées quant à la compréhension du général dans lequel se distingue le singulier comme variation » (Ciccone, 2014 : 73). En d'autres termes, dès lors que, comme le soutenait Georges Canguilhem, l'émergence du singulier cesse d'être appréhendée comme une « variété spectaculaire » (Canguilhem, 1994 : 219) pour être examinée comme une « variation exemplaire », une singularité remarquable, en tant qu'exception échappant à la règle, en tant qu'irrégularité, écart ou variation par rapport à une norme ou à une fréquence, permet une connaissance affinée du général.

En sciences de l'éducation et de la formation, cette thèse mérite d'être remise en perspective. Car, dans le champ des métiers dits du lien — éduquer, enseigner, former —, quand il ne s'illustre pas à travers l'insignifiant, l'anodin, le souterrain ou le silencieux, le phénomène singulier se manifeste à travers une phénoménalité atypique et bruyante, celle du spectaculaire. Or, dans un cadre scolaire ou éducatif, ce qui fait ainsi exception à la règle, un geste d'incivilité ordinaire, par exemple, est fréquemment considéré par des professionnels comme un aspect secondaire, périphérique, inessentiel par rapport aux tâches primaires de l'institution. Dans ce cadre, le singulier s'apparente donc à ce qu'en son temps, répondant aux reproches qui lui étaient faits de perdre la science dans des futilités, Freud appelait le « rebut du monde phénoménal » (Freud, [1916] 1961 : 16).

3.2.2 Remarque 2

Je proposerai donc d'infléchir quelque peu l'analyse d'Albert Ciccone : au clinicien qui l'examine attentivement, à l'enseignant ou à l'éducateur qui réfléchit à son sujet en l'observant au lieu de le juger ou de s'en plaindre, le singulier, en devenant l'objet d'une observation attentive et d'une attention renouvelée, permet des avancées significatives quant à la compréhension du singulier lui-même et de sa « typicité » propre (Widlöcher, 1990 : 290).

Ainsi, dans le cas de l'entretien que je viens d'évoquer, l'insignifiant, le non verbal, le hors langage, apparaissent comme étant irréductiblement porteurs d'une généricité potentielle, même si leur sens, équivoque, indéterminé, incertain, doit encore être établi avec prudence, par hypothèse et interprétation. J'énoncerai cette « généricité heuristique » (Ciccone, 2014 : 74) dans les termes suivants : ce qu'un sujet, à l'image de Sabine, ne parvient pas à dire, faute d'en avoir conscience, par quelles voies, néanmoins, trouve-t-il à le symboliser ? Dans quel acte atypique ? Dans quelle formation psychique singulière ? Et de quels nouveaux questionnements, de quelles découvertes potentielles cet épiphénomène étrange et inattendu peut-il être un indice ?

4. CONCLUSION

En jouant sur les mots, je dirai pour conclure que, pour un clinicien, le rebut fait rébus puisqu'il se constitue essentiellement comme une énigme à déchiffrer. Dans ses hypothèses comme dans ses fins, dans ses recherches comme dans sa transmission, la clinique d'orientation psychanalytique est donc foncièrement heuristique. C'est en ce sens et à cette condition qu'elle peut faire science et affiner ses perspectives en praxéologie.

Bibliographie

- Bergier, B. (2001). *Repères pour une restitution des résultats de la recherche en sciences sociales : intérêts et limites*. Paris : L'Harmattan.
- Blanchard-Laville, C. ; Chaussecourte, P. ; Hatchuel, F. ; Pechberty, B., (2005). Recherches cliniques d'orientation psychanalytique dans le champ de l'éducation et de la formation. *Revue française de pédagogie*, 151 (1), 111–62.
- Blanchard-Laville, C. ; Geffard, P., (2020). Une démarche clinique d'orientation psychanalytique de Recherche, *Carrefours de l'éducation*, 50, 135–44.
- Botté Allain, F. (2017). *Être chef d'établissement : étude clinique auprès de chefs d'établissement ayant participé à des groupes d'analyses des pratiques*, thèse de doctorat, Université Paris Nanterre.
- Canguilhem, G., (1994). Du singulier et de la singularité en épistémologie biologique. Dans *Études d'histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie*, Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 211–225.
- Ciccone, A., (2014). L'observation clinique attentive, une méthode pour la pratique et la recherche cliniques, *Revue de Psychothérapie psychanalytique de groupe*, 63 (2), 65–78.
- Freud, S., (1961). *Introduction à la psychanalyse*, Paris : Éditions Payot. (Original publié en 1916).
- Freud, S., (1967). *Psychopathologie de la vie quotidienne*, Paris : Éditions Payot. (Original publié en 1901).
- Freud, S., (2013). *L'inconscient*, Paris : Éditions Payot & Rivages. (Ouvrage original publié en 1915)
- Guignard, M. (2017). *Devenir enseignant de mathématiques : étude des modalités du transfert didactique : vers une prise en compte d'une parentalité psychique interne*, thèse de doctorat, Sorbonne Paris Cité.

- Ledoux, A. (2006). La communication non verbale dans l'entretien clinique. Dans C. Chiland (Ed.), *L'entretien clinique*, 74-85. Paris : Presses Universitaires de France.
- Renauld, D., (2018). *Enseigner la philosophie au lycée. Hypothèses cliniques d'orientation psychanalytique*, thèse de doctorat, Université Paris Nanterre.
- Renauld, D., (2021). Ressentis contre-transférentiels, relances en miroir et réflexivité inconsciente dans un entretien clinique à visée de recherche consacré à l'enseignement de la philosophie au lycée, *Éducation et socialisation* [En Ligne] 60.
- Rochex, J.-Y., (2010). Approches cliniques et recherche en éducation. Questions théoriques et considérations sociales, *Recherche et formation*, 65, 111–122.
- Roussillon, R., (1999). *Agonie, clivage et symbolisation*, Paris : Presses Universitaires de France.
- Roussillon, R., (2006). Pour introduire la question du langage du corps et de l'acte, *Le Carnet Psy*, 111 (7), 36–40.
- Widlöcher, D., (1990). Le cas, au singulier, *Nouvelle revue de psychanalyse*, 42, 285–302.